

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ
ÖRGÜN ÖĞRETİM İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ÖRGÜTSEL ADALET, MOTİVASYON VE İŞ TATMİNİ İLE
HUKUKÇULARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI

Proje Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Nil Selenay Erden

Hazırlayan: Gökçenur Bilgin

BİTİRME PROJESİ

HAZİRAN 2019

ÖZ

Örgütsel adalet, motivasyon ve iş tatmini kavramları birbirleriyle yakın bir ilişki halindedir. Kavramlar üzerine pek çok araştırma ve teori mevcut olup, bu çalışmada kavramlar açıklanarak hukukçuların mesleki özelliklerine ilişkin analizler aktarılmıştır. Örgütsel adalet kavramı, işletmelerde çalışanların çabaları ve özellikleri ile kazanımları arasındaki oranın adil olup olmadığına ilişkin algıdır. Çalışanların örgütsel adalet algısının motivasyon ve iş tatmini ile ilintili olduğu pek çok araştırma ile kanıtlanmıştır. Örgütsel adalet algısı çalışanların işlerini ve işyerlerini sevmelerine, daha verimli çalışmalarına ve iş tatminine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

Adalet kavramı ile yakından ilişkili mesleklere sahip olan hukukçular açısından, adaletin örgütsel davranış literatüründe yer bulan örgütsel adalet algısı ile motivasyon ve iş tatmini ilişkisi üzerindeki etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte örgütsel adalet algısının hukukçular bakımından motivasyon ve iş tatminini diğer mesleklere oranla daha çok etkilediği hipotezi ortaya atılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER: Adalet, Örgütsel Adalet, Motivasyon, İş Tatmini, Hukuk

İçindekiler

ŞEKİLLER LİSTESİ.....	v
GİRİŞ	1
1 ADALET.....	2
1.1.1 Adalet Kavramı	2
1.1.2 Adalet Kavramının Unsurları.....	3
2 ÖRGÜTSEL ADALET	4
2.1.1 Örgütsel Adalet Kavramı	4
2.1.2 Örgütsel Adalet Teorileri	6
2.1.3 Örgütsel Adalet Türleri	11
3 MOTİVASYON	13
3.1.1 Motivasyon Kavramı	13
3.1.2 Motivasyon Türleri	13
3.1.3 Motivasyon Teorileri.....	14
3.1.4 Motivasyonu Artırmaya Yönelik Uygulamalar ve İş Dizaynı	18
4 İŞ TATMİNİ.....	19
4.1 İş Tatmini Kavramı.....	19
4.1.1 Wroom'un Beklentiler Teorisi	20
4.1.2 Porter - Lawler Başarı (Tatmin) Beklenti Teorisi:	21
4.1.3 Eşitlik Teorisi.....	21
4.2 İş Tatminini Yaratan Etmenler.....	21
4.2.1 Bireysel Etmenler	22
4.2.2 İş Tatmininin Sonuçları.....	25
5 ÖRGÜTSEL ADALET VE MOTİVASYON İLİŞKİSİ	29
6 ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ.....	31
7 HUKUKÇULARIN MESLEK HAYATINA İLİŞKİN ANALİZLER	32

7.1.1	Yasal Staj	33
7.1.2	Avukatlık.....	33
7.1.3	Hakimlik ve Savcılık	34
7.1.4	Akademisyenlik	35
8	HİPOTEZ	36
9	SONUÇ	37
10	KAYNAKÇA	38

ŞEKİLLER LİSTESİ

1.1 Örgütsel Adalet Teorileri: Reaktif – Proaktif Teoriler

İçerik – Süreç Teorileri

1.2 Maslow' un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi Piramidi

1.3 Victor H. Vroom'ın Beklenti Teorisi Şekli

1.4 İş Tatminsizliğinin Sonuçları

GİRİŞ

Adalet kavramı üzerine pek çok disiplinden farklı yaklaşımlar mevcut olup, pek çok şekilde tanımlanabilmektedir. Akademik anlamda çoğu kişinin bildiği gibi adalet, eşitlik değildir ve mutlak eşitlik mutlak adaletsizlik yaratır. Bu çalışmada adalet kavramının örgütsel davranış literatüründeki yeri olan örgütsel adalet ile motivasyon, iş tatmini ile olan ilişkisi incelenecek ve hukukçular bakımından ayrıca açıklanacaktır. Bu bağlamda örgütsel adalet algısının hukukçuların iş tatminini diğer mesleklere oranla daha fazla etkilediğine ilişkin hipotez ortaya atılmıştır. Bu etki pozitif yönlü olabileceği gibi, negatif yönlü de olabilir. Araştırmanın yapılması için gereken zaman mevcut olmadığından hipotez hakkında bir sonuç mevcut değildir.

1 ADALET

1.1.1 Adalet Kavramı

Adalet kavramı; Devlet Teorileri ve Doktrinleri, İnsan Hakları ve Özgürlükleri gibi kavramların temelini oluşturmaktadır. İnsanlık tarihinin en başından beri filozofların ve bilim insanlarının ilgisine konu olmasının sebebi bu nedenden kaynaklanmaktadır. Yaygın kanının aksine hayatımızdan soyut ve uzak bir kavram değildir. Çünkü aslında; adalet kavramının, hayatımızda somut olarak ortaya çıkan sonuçlarının etkisi bakımından hepimizin yemek içmek kadar büyük bir ihtiyacıdır. Devletin varlığının ve güvenliğin tesis edilmesinin temelidir.

Aristo'ya göre adalet ahlaki erdemın başında gelmektedir. Bir yönüyle yasalara uygunluk, öteki yanıyla da eşitlik anlayışıdır. Bu iki ilkenin toplumsal düzeyde bir araya getirilmesi ile iki adalet anlayışı ortaya çıkmaktadır: Dağıtıcı ve denkleştirici adalet. Dağıtıcı adalet, yetenek bakımından eşitliğe dayanır, aritmetik ve geometrik orantıya bağlıdır; şan, şöhret ve zenginliklerin dağıtımında sözü edilen adalettir. Denkleştirici adalet ise, sayıca eşitliğe, görünüşte eşitliğe dayalıdır. Aritmetik orantıya dayanması da bundandır. Demokrasilerde rastlanılan adalet tipidir.

Machiavelli için adalet kavramının özgürlükçü, yasal, düzenleyici niteliklerini görmekteyiz. Ona göre yasaların iyiliğinden bahsedebilmek, yasaların sosyal hakkaniyetin savunulmasını ve toplumsal güçlerin dengesini sağlama çabalarına bağlıdır. Sosyal dengenin ve hakkaniyetin olmadığı ortamda devlet ne kendi sağlam düzenini sürdürebilir ne de yükselir, adaletin varlığı ölçüsünde saygı mevcuttur (Akad, Dinçkol, 2000).

Jean Bodin ise adaleti açıklarken Aristo'dan etkilenmiş; denkleştirici adaletin eşitlik ilkesi ile bağlantılı olduğunu, dağıtıcı adaletin benzeşim ilkesine dayandığını söylemiştir. Ancak ikisini de yeterli saymaz. İlkinde yetenek eksiktir, ikicisinde eşitlik.

Nihayetinde kendi adalet anlayışını ortaya koyarken; uzlaştırıcı, düzenleyici, ahenkli orantıya dayanan adalet kavramına; diğer bir deyişle yeteneklere göre ayarlanmış orantılı bir eşitlik anlayışı sonucuna varır. Temel olarak da özünde üç ilkeyi birleştirir: “Birlik, orantı ve eşitlik” (Akad, Dinçkol, 2000).

Daha pek çok düşünür tarafından pek çok farklı şekillerde açıklanmaya çalışılmış olan adalet kavramı ile ilgili son olarak Hans Kelsen’in ifadeleri belki de en yerinde açıklamalardan biri olacaktır. Hans Kelsen kendisine “Adalet nedir?” diye sorulduğunda “Başka hiçbir soru, bu kadar tutkulu bir şekilde tartışılmamış; başka hiçbir soru böylesine çok kan ve gözyaşı dökülmesine sebep olmamış ve başka hiçbir soru Eflatun’dan Kant’a en ünlü düşünürlerin ilgisine konu olmamıştır. Ancak başka hiçbir soru bugün, diğer zamanlarda olmadığı kadar da cevapsız kalmamıştır. Öyle görünüyor ki bu soru, kaderine boyun eğmiş bilgeliğin uygulandığı ve insanın kesin bir yanıt bulamayacağı, fakat ancak onu geliştirebileceği sorulardan biridir.” ifadelerini kullanmıştır (Kelsen, 1953).

1.1.2 Adalet Kavramının Unsurları

1.1.2.1 Eşitlik

Akademik anlamda çoğu kişinin bildiği gibi adalet, eşitlik değildir ve mutlak eşitlik mutlak adaletsizlik yaratır. Nispeten soyut adalet kavramının somut olaylara uygulanması ve somut durumların gereklerinin gözetilmesi hakkaniyet kavramını yaratır. İşletmesel açıdan düşünüldüğünde işyerinde tüm çalışanlara fırsat eşitliği sağlanması gerekir. Tüm çalışanlara eşit ücretin verilmesi hakkaniyete aykırı olacaktır, ancak eşit kıdemde bulunan, eşit koşullara sahip olan. Aslolan ise çalışanların farklı özelliklere sahip olduğu gerçeğinden yola çıkarak, işin yapısına uygun bir ücretlendirme politikasına gidilmesidir (Erdoğan ve diğ. 2001, s.128). Aksi takdirde çalışanlar arasında örgütün adalet algısı negatif yönlü bir değişime uğrayacaktır. Bu nedenlerle işyerinde eşitlik, hakkaniyeti esas alan bir yapıda olmalıdır.

1.1.2.2 Karşılıklılık

Karşılıklılık unsuru, toplumsal ve bireysel ilişkiler sürecinde alınan ve verilen değerlerin birbirini karşılama düzeyidir. Bu düzey ne kadar birbirine yakın ise ilişkideki adalet algısı da o derece yüksek olacaktır. Yani çalışanlar işyerine verdiklerini düşündükleri zaman, emek, önem gibi unsurların karşılığını maaş, terfi, ödül ve yan haklarla aldıklarını düşündükleri oranda adalet algıları artacaktır.

1.1.2.3 Rasyonellik

Rasyonellik akılcı davranmak ve somut verileri gözeterek davranışlarda kararlar almaktır. Kavramın adalet açısından önemi, uygulanan davranışların önceden belirlenen esaslara göre gerçekleşmesi, böylelikle keyfi uygulamaların ortadan kaldırılmasıdır (Güriz 1994, s.11).

2 ÖRGÜTSEL ADALET

2.1.1 Örgütsel Adalet Kavramı

Faaliyet konusu hedeflerine ulaşmak amacıyla gerçek kişilerin bir araya gelmesiyle oluşan ve yaşayan bir organizma olan örgütler için örgütsel adalet kavramı, davranışsal ve psikolojik açıdan en önemli kavramlardan biridir (Eberlin ve Tatum, 2008: 311).

İşletmeler faaliyet gösterdikleri alanlarda kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kar elde etme amacı güderler. En önemli kaynaklarından biri olan insan kaynaklarının ise en verimli şekilde kullanılması için çalışanların örgüt içinde adalet olduğuna ilişkin inançları olması gerekecektir. Örgütsel adalet kavramı da pek çok şekilde tanımlanmaktadır.

Örgütsel adalet Moorman tarafından; çalışanların örgütlerdeki uygulamaların adil olup olmadığına ilişkin tutum ve davranış şekli olarak tanımlamıştır (Moorman). Ancak kanaatimce adil muamele görme, gösterme tutum ve davranışından ziyade çalışanların buna ilişkin algısı ile daha çok ilintilidir. Keza Beugre ve Baron tarafından çalışanların örgütlerindeki çalışma arkadaşları ve yöneticileriyle olan ilişkilerinin bireysel algılarında nasıl şekillendiğine ilişkin sosyal bir olgu olarak ifade edilmiştir.

Bununla birlikte; Cropanzano yönetsel süreçlerin etik ve ahlaki boyutlarına ilişkin olarak yapılan bireysel değerlendirme olarak; İçerli, çalışanların, örgüt içerisindeki kaynakların ne şekilde dağıtıldığına ilişkin olarak sahip oldukları algı biçimi olarak; Tetik ise çalışanların örgütsel uygulamalara ilişkin olan adalet algısı olarak tanımlamıştır. Yani nihayetinde literatürde örgütsel adaletin çalışanların bireysel algı biçimi olduğu konusunda mutabık kalındığını söyleyebiliriz.

Örgütsel adalet kavramına ilişkin yapılan çalışmalarda algı kavramının yanı sıra, eşitlik, etik, kişilerarası adalet, tutarlılık ve temsil gibi kavramların genel ilkeler olduğu söylenebilir.

Yukarıda yapılan örgütsel adalet tanımları çerçevesinde örgütlerde arzu edilen adalet algısının oluşması için kısaca aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiği ifade edilebilir:

- Yöneticilerin tarafsız belirlenmesi,
- Çalışanlara sağlanan maddi katkıların belirlenmesinde oluşturulan ilke ve ölçütlerin objektif ve aleni olması,
- Bilgi edinme, iletişim, başvuru ve değerlendirme kontrol mekanizmalarının belirlenmiş olması ve son olarak kontrol mekanizması sonucu ortaya çıkan düzeltmeleri yerine getirecek sistemin belirlenmiş olması gerekmektedir (Karaeminoğulları).

2.1.2 Örgütsel Adalet Teorileri

Örgütlerde çalışanların adalet algıları hakkında ortaya atılan pek çok teori mevcut olup süreç-içerik boyutu ile reaktif-proaktif boyut olmak üzere temelde dört kategoride toplanmıştır (Greenberg, 1987: 9-10, Çakır, 2006: 45, İçerli, 2010: 70-71).

	İçerik	Süreç
Reaktif	Eşitlik Teorisi (Adams)	Süreç Adaleti Teorisi (Thibaut Walker)
Proaktif	Adalet Yargı Teorisi (Leventhal)	Dağıtım Tercihi Teorisi (Leventhal, Karuza ve Fry)

Greenberg, 1987: 10

2.1.2.1 Reaktif İçerik Teorileri

Reaktif teoriler, çalışanların örgüt içerisindeki adaletsiz uygulamalara karşı verdikleri tepkileri incelemektedir. İçerik teorileri ise süreç teorilerinde ele alınan kazanımların çalışanlar arasında adil bir dağıtımla nasıl sağlandığı ile ilgili konuları inceler.

Reaktif İçerik Teorilerinde çalışanların adaletsizlikler karşısında olaylardan kaçma veya kaçınma girişimlerine odaklanmakta ve çalışanların tepkilerini incelemektedir. Homans'ın (1965) Dağıtım Adaleti Teorisi, Adams'ın (1965) ve Walster ve diğerlerinin (1973) Eşitlik Teorisi ve Crosby'nin (1976) Göreceli Mahrumiyet Teorisi Reaktif teorilerin en bilinenleridir. Bu teoriler, çalışanların sonuçta elde ettiği bireysel kazanımların ve ödüllerin adaletli dağıtılmadığı zaman sergilediği olumsuz davranışlar üzerinde durur. Bu teorilerle, çalışanların adaletsiz durum ortaya çıktıktan sonraki tepkilerini incelediği söylenebilir. Bu nedenle reaktif adalet algısı adaletsizliğin yaşanmasıyla hemen hemen eş zamanlı olarak ortaya çıkar.

Adams'ın Eşitlik Teorisinin örgütsel adalet anlayışının temellerini attığını söyleyebiliriz. Eşitlik teorisi temel olarak 4 varsayım üzerine kurulmuştur:

- Örgüt çalışanları bireysel kazanımları arttıkça daha çok çalışacaklardır,
- Örgüt çalışanlarının dâhil oldukları çalışma grupları, ödüllerin ve ücretlerin eşit dağıtıldığını öngördükleri bir çalışma sistemi geliştirme kabiliyetine sahiptir,
- Örgüt çalışanlarının çalışma ortamlarındaki eşitlik olgusundan uzaklaşıldığının fark edilmesi, stresi beraberinde getirecektir dolayısıyla örgütsel ilişkilerin eşitlik seviyesinde kalması uygundur,
- Örgüt çalışanları eşitlikten uzak ilişkilerin oluştuğunu hissettiklerinde, eşitliğin yeniden kurulmasını sağlamaya ve stresi bertaraf etmeye çalışırlar.

Homans (1961), ise bu hususta dağıtım adaletinin eşitlik ortamı yaratmadığını aksine, dağıtımdaki eşitliğin adaletsizlik yarattığını savunmuştur. Diğer bir ifade ile Homans'a göre, dağıtım adaletinin eşit değil denk olması gerekmektedir ve dağıtımdaki denklik; kazanç, kar ve yatırım değişkenleri göz önüne alınarak hesaplanmalı ve karşılaştırma yolu ile belirlenmelidir (Çakır, 2006: 35).

Bu teoriye göre örgüt çalışanları örgüt ile bir ilişki içerisinde ve bu ilişki alışveriş, yatırım ilişkisidir. Örgüt çalışanları ilişkileri kapsamında bir yatırım yapmaktadırlar ve bunun sonucunda ödül, ücret, prim gibi maddi çıktılar beklemektedirler. Bu beklentileri örgüt tarafından karşılandığında çalışanlarda adalet algısı oluşmaktadır ve fakat beklentiler örgüt tarafından karşılanmadığında çalışanlar örgütte adil olmayan durum ve süreçlerden bahsetmektedirler (Meydan, 2010: 69). Homans, örgüt kaynaklarının dağıtımında çalışanların yatırımlarının mutlak surette denklemin içerisinde bulunması gerektiğini ve çalışanların yatırımları ölçüsünde örgütsel kaynaklardan pay alması gerektiğini savunmaktadır. Çalışanların yatırımları göz önüne alınmadan yapılan eşit bir dağıtımın örgütsel adaletsizlik ortamını beraberinde getireceği bu teori kapsamında varılan en önemli sonuçtur.

Crosby (1976) tarafından ortaya atılan Göreceli Mahrumiyet Teorisi Eşitlik Teorisi ile dağıtımsal adaleti açıklamakta ve reaktif içerik teorilerden biri olarak kabul edilmektedir. Teorinin temel noktası, örgütlerde yer alan farklı kidedeki çalışanların maddi kazanımlarının birbirleri ile karşılaştırılması hususundadır. Göreceli Mahrumiyet Teorisine göre, örgütsel kaynakların dağıtımında belirlenmiş kalıpların kullanılması çalışanların karşılaştırma yapmasına olanak tanımaktadır. Çalışanlar, bu karşılaştırmaların sonucunda mahrumiyet veya küskünlük hissine kapılma, depresyon ve şiddetli isyan şeklinde psikolojik tepkiler verebilmektedir. Bununla birlikte çalışanlar bu karşılaştırma sürecinde adalete ilişkin algı geliştirmiş olmaktadır. Örgüt kaynaklarının çalışanların performanslarına göre adil standartlar kapsamında dağıtılması ile olumlu pek çok sonuç ortaya çıkacaktır.

2.1.2.2 Proaktif İçerik Teorileri

Reaktif içerik teoriler çalışanların örgüt içindeki adil ve adil olmayan uygulama ve davranışlara gösterdikleri tepkileri inceler. Proaktif teoriler ise, çalışanların adil uygulama ve davranışların yaratılmasına ilişkin çabalarını incelemektedir. Bu düşüncenin temeli Leventhal'ın Adalet Yargı Teorisi ile ortaya çıkmıştır (Greenberg, 1987; 13).

Leventhal'ın (1976, 1980) Adalet Yargı Teorisi dağıtım adaletine odaklanarak tutarlılık, önyargısız olmak, doğruluk, düzeltibilme, temsilcilik ve etik olmak üzere altı temel ilkenin örgütsel adalet algısını doğrudan etkilediği ileri sürülmüştür (İyigün, 2012: 56). Teoriye göre bireyler, adil dağıtım kararları verebilmek için, karşılaştıkları durumlara göre farklı dağıtım kuralları uygulayabilmektedirler. Örneğin grup üyeleri arasında sosyal uyumu sürdürmenin önemli olduğu durumlarda ödüller, bireylerin katkıları arasındaki farklılıklar dikkate alınmadan eşit paylaşım ilkesine dayanılarak dağıtılabilmektedir (Yürür, 2005: 118).

Bir diğer Proaktif İçerik Teorisi olan Lerner'ın Adalet Güdüsü Teorisi;nde Leventhal'ın adalet arayışlarının kârı mümkün olabildiğince artırabilmek için araç olarak kullanılabileceği teorisini kabul edilmemiştir.

Lerner'in teorisine göre, örgütsel dağıtım uygulamaları dört farklı ilkeye dayandırılabilir. Bu ilkeler değerlendirildiğinde Adalet GÜdüsü Teorisi'nde dağıtım kararları alınırken yapılan deęerlendirmelerin taraflar arasındaki ilişkiye dayanmakta olduęu söylenebilir. (Özen, 2002; 110 içinde Greenberg, 1987; 13).

- Rekabet İlkesi: Dağıtımın kişilerin performanslarına göre yapılması gerektiğini ileri sürmektedir.
- Eşitlik İlkesi: Dağıtımın her koşulda eşit bir şekilde yapılmasını öngörmektedir.
- Eşit Temelli Paylaşım İlkesi: Dağıtımın kişiye göre deęişen çabalara dayanarak yapılması gerektiğini ileri sürmektedir.
- Marksist Adalet İlkesi: Dağıtımda çalışanların ihtiyaçlarının da deęerlendirilmesi gerektiğini savunur.

2.1.2.3 Reaktif Süreç Teorileri

Süreç teorileri, örgütlerdeki çalışanlara ödenen ücretlerin ve terfi gibi kazanımların nasıl sağlandığı ile ilgili uygulamaları incelemektedir.

Süreç teorileri, karar verme aşamasındaki deęerlendirme kriterlerine odaklanarak dağıtımın adil olup olmaması ile ilgilenen içerik teorilerinden farklı olarak hukuki temellere dayanmaktadır. Reaktif Süreç Teorileri ise çalışanların kararların alınmasındaki süreçlere verdiği tepkileri incelemektedir.

Bu teorilerden en önemlisi olan Thibaut ve Walker'ın (1978) Süreç Adalet Teorisi'yle mahkemelerde tartışma ve çözüm süreci ile ilgili yaptığı çalışma sonucunda çatışan iki taraf ve karar verici olmak üzere üç tarafın bulunduğunu ileri sürmüşler. Çatışma süreci ise delil sunma aşaması ve delillere dayanarak maddi gerçekliğin ortaya çıkarılmaya çalışılması temelli karar verme aşamasından oluşmaktadır. Bu teoride ortaya çıkan kavramlar:

- **Süreç kontrolü:** Çatışan tarafların çatışma sürecindeki kontrol miktarlarını,
- **Karar kontrolü:** Çatışmanın sonucunda çözüme nasıl ulaşılabileceğine dair karar sürecindeki kontrol gücünü ifade etmektedir.

Bu teoriye göre örgüt içinde çalışanlara süreç ve karar kontrolü sağlayan uygulamalar, kontrol gücü sağlamayan uygulamalara oranla daha fazla tatmin sağlar ve süreç kontrolü sağlayan uygulamalardan sonra ortaya çıkan kararların daha adil olduğu düşünülür (Greenberg, 1987: 13-14; Irak, 2004: 30; İçerli, 2010: 77; İyigün, 2012: 37)

2.1.2.4 Proaktif Süreç Teorileri

Proaktif süreç teorileri örgütsel adalet algısının oluşturulabilmesi için uygulanması gereken süreçleri incelemeye ve öğrenmeye odaklanmaktadır. (Greenberg 1987: 10)

Proaktif Süreç Teorilerinden olan Dağıtım Tercihi Teorisine göre dağıtım yapan yönetici hangi dağıtım süreçlerinin uygulanacağına, adaleti sağlamasına yardımcı olduğu ölçüde karar verecektir. Teoriye göre örgüt içinde adalet algısının oluşmasını sağlayacak sekiz özellik mevcuttur: (Greenberg, 1987: 14-15; İçerli, 2010: 77).

- Yöneticileri seçme hakkı
- Tutarlı kurallar
- Doğru bilgi
- Karar verme gücünün yapısı
- Önyargısızlık
- İtirazların değerlendirilmesi
- Süreçleri üzerinde kontrol gücü
- Etik standartlardır.

2.1.3 Örgütsel Adalet Türleri

Örgütsel adaletin bir başka ele alınma boyutu ise prosedür adaleti, etkileşim adaleti ve dağıtım adaletidir. Bu adalet türleri aşağıda detaylı olarak incelenecektir.

2.1.3.1 Prosedür Adaleti

Prosedür adaleti; bilgi toplama, planlama, karar verme, kararlara katılım, sonuçlar hakkında bilgi verme, fazla ve eksik ödemedden kaçınma, çalışan personelin terfi ve ödüllendirilmesi, kariyer planlaması ve yönetimi, performans değerlendirme ve yürütülmesi gibi örgütsel işlemlerin çalışanlar arasında eşit, dürüst ve adil uygulanması anlamına gelmektedir (Folger ve Konovsky, 1989:118).

Keza bu adalet boyutunun çalışanlara sağlanan maddi katkıların belirlenmesinde ve hatta çalışanları etkileyen tüm kararların alınmasında kullanılan ilke ve ölçütlerin objektif ve aleni olması ve kontrol güçlerinin olduğunu algısı adalet anlayışını tesis edecektir. Yani aslında karar alınma sürecinin adil olduğuna dair inanç, bu süreç sonunda elde edilen çıktılarının da adil olduğuna ilişkin algının oluşmasına yardımcı olur. (Çakır, 2006: 47).

2.1.3.2 Etkileşim Adaleti

Etkileşim adaleti bireyler arası sosyal ilişkileri temel alarak bu ilişkilere yapılan yatırımlar ve bu yatırımlar sonucu elde edilecek çıktılarının adillğine ilişkin bir kavramdır. (Demirel ve Seçkin 2011: 103).

Etkileşim adaleti kararlardan etkilenecek olan bireylerin kararlar hakkında bilgi ve açıklamalarla aydınlatılmasıyla onlara saygı duyulduğunu hissettirir ve dört temel ilkeyle hareket eder (Morland, vd. 2011: 148):

- Saygı: Bireylere nazik ve saygılı davranılması gereklidir.
- Dürüstlük: Karar verme sürecinde bireylere dürüst davranılmalıdır.
- Gerekçelendirme: Karar verme süreci ve sonuçları hakkında bireylere makul açıklamalar yapılmalıdır.
- Uygunluk: Sosyal ilişkiler bağlamında bireylerle olan iletişimde önyargılı ve uygun olmayan ifade ve algılardan kaçınılmalıdır.

2.1.3.3 Dağıtım Adaleti

Dağıtım adaleti kavramı Adams'ın Eşitlik Teorisinden yola çıkarak geliştirilmiş, örgütlerdeki karar ve çıktıların dağıtımında adil olunmasına ilişkin bir kavramdır.

Dağıtım adaleti, çalışanlara çabalarıyla işletmeden elde ettikleri maddi çıktıların karşılaştırılmasını öngörmektedir (Karademir, 2010: 90). Çalışanların çabaları aynı zamanda işletmedeki sorumluluklar, kıdem ve uzmanlıkları da göz önüne alınarak karşılaştırılmaktadır. (Moorman, 1991, 845). İşletmelerin de ücret, prim ve ikramiye gibi sair maddi çıktıların çalışanlar arasında paylaşılırken adil dağıtılmasına önem vermesi gerektiğini vurgulamaktadır (Özen Kutanis, vd., 2010: 529).

Bu bağlamda dağıtım adaletinde de objektif ve şeffaf olunması çalışanları daha çok çalışmaya teşvik edecek ve örgütsel adalet algısının tesis edilmesine yardımcı olacaktır. McFarlin ve Sweeney tarafından yapılan araştırmaya istinaden, dağıtım adaleti algısının genellikle ücret ve iş tatmini gibi kişisel sonuçları etkilediği görülmüştür.

3 MOTİVASYON

3.1.1 Motivasyon Kavramı

Motivasyon; bireyleri, istedikleri yönde hareket etmeye teşvik eden; kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan güdülerin tamamı olarak tanımlanabilir. Bireylerin hedeflerine ulaşmak amacıyla yapacakları davranışların ilk çıkış noktasını, hareket etme isteğini ve bunun sonucunda da kuvveti oluşturur. Motivasyonun her alanda bireylerin davranışlarını etkilediği söylenebilir.

Motivasyon, işletmesel ve operasyonel anlamda ise insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi için gerekli bir örgütsel adalet çıktısıdır. Temel varsayım örgütsel adalet algısı arttıkça motivasyonun da artacağı ve sonucunda başarının da artmasına, çalışanların daha mutlu ve verimli çalışmasına, nihayetinde işten çıkma oranlarının azalmasına neden olacaktır.

3.1.2 Motivasyon Türleri

3.1.2.1 İç Motivelere

Kaplan; iç motiveleri bireylerin doğal nitelik taşıyan gereksinmelerinden kaynaklanan bilinçsiz davranış ve güdüler olarak açıklamaktadır.

3.1.2.2 Fizyolojik Motivelere

Bireylerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan temel gereksinimlerini gidermeye yönelik olan yarı bilinçli, yarı bilinçsiz güdülerdir (Aşıkoglu, 1996:41-42). Maslow'un ihtiyaçlar piramidinin en alt katmanı ile ilintili olduğu söylenebilir.

3.1.2.3 Sosyal Motiveler

Sosyal motiveler; toplumsal yaşamın gereklilikleri ile eğitim, kariyer, statü gibi iç motiveleri de ayrıca tetikleyen dış etmenlerdir.

3.1.2.4 Psikolojik Motiveler

Psikolojik motiveler, bireyleri harekete geçiren sonucunda kişilik ve davranış modellerine yön veren psikolojik etmen ve güdülerdir. Psikolojik motiveler doğuştan gelebilir veya sonradan kazanılabilir. Bu hususla ilgili psikoloji disiplinde cesaret kavramının üstünde durulmasının psikolojik motivasyonu sağlamaya yönelik olduğu kanaatindeyim.

3.1.3 Motivasyon Teorileri

Bu bağlamda 4 önemli motivasyon teorisi ortaya atılmıştır. Bunlar; Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi, Herzberg'in Çift Faktör Teori, McClelland'ın ve Aldefer'in Motivasyon Teorisi, Victor H. Vroom'un Ödüllendirme Beklentisi ve Ödül Adaleti Teorisidir.

3.1.3.1 Maslow' un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi

Maslow, insan ihtiyaçlarını hiyerarşik olarak ele almıştır. Bu hiyerarşi bir piramit oluşturur ve en aşağıdan en yukarı doğru temel ihtiyaçlardan lüks niteliğindeki ihtiyaçlara doğru ilerlendiği söylenebilir. Yani birey piramidin aşağısındaki ihtiyaçları giderilmeksizin, yukarıdaki ihtiyacın varlığını duyumsayamaz.

3.1.3.2 İhtiyaç Türleri

3.1.3.2.1 Fizyolojik İhtiyaçlar

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gereken yeme, içme gibi en temel ihtiyaçlardır.

3.1.3.2.2 Güvenlik İhtiyaçları

Bireylerin kendilerini korumaya ve güvende hissetmeye yönelik ihtiyaçlarıdır. Fizyolojik ihtiyaçlardan sonra en temel ihtiyaçtır.

3.1.3.2.3 Sosyal İhtiyaçlar:

Her insan sevme, sevilme, ilişki kurma isteklerine sahiptir. Piramidin altındaki ihtiyaçlar tamamlandıkça insanın ilişki kurma, ait olma isteği gibi hisleri gibi sosyal ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır.

3.1.3.2.4 Saygınlık İhtiyacı:

Bireyler sevmek, sevilmek dışında saygı duyulmak da isterler. Önceki maddelerde belirtilen ihtiyaçların karşılanmasının ardından tanınma, sosyal mevki ve statü sahibi olma, başarıya ve takdir edilme, saygı görme ihtiyaçlarını duyumsarlar.

3.1.3.2.5 Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı:

İnsanların kendisini tanıması, ne tür özelliklere sahip olduğunu bilmesi, yaratıcılık fikrine sahip olması gibi ihtiyaçları da mevcuttur. Bu fikirlere sahip olmak kendini gerçekleştirme ihtiyacı olarak literatürde yer bulmaktadır (Bilgi 2010: 14).

3.1.3.3 Herzberg'in Çift Faktör Teorisi

Herzberg tarafından ileri sürülen çift faktör teorisi literatürde Maslow'un İhtiyaçlar Teorisinden sonra en çok bilinen ihtiyaç teoremi olup, aynı zamanda iş tatmini ile ilgili geliştirilen en önemlidir teorilerden biridir. Herzberg çalışanları mutsuz eden ve motivasyonlarını düşüren etmenleri araştırmış, onları daha çok çalışmaya teşvik edecek etmenler üzerinde durmuştur. Bu teori, doğrudan örgütsel ve iş hayatı ile ilintili olması bakımından da hiyerarşi teorisinden ayrılır.

Çift Faktör teorisi, çalışanların, çalışma koşullarından beklentilerini, motive kaynaklarını, çalışma koşullarının tatmin ediciliğini ve işe karşı isteksizlik yaratan sebepleri belirlemeyi amaçlamaktadır.

Çift faktör teorisine göre iş tatminini ve tatminsizliğini ortaya çıkaran etmenler yönetici tarafından denetlenmektedir. Herzberg, teorisinde bireylerin motivasyonunu etkileyen etmenleri hijyen faktörleri (dışsal) ve güdüleyici faktörler (içsel) olarak iki grupta ele almıştır.

Hijyen faktörleri, ücret, maaş, iş sağlığı ve güvenliği gibi unsurları içerir ve bireyin motivasyonu için öncelikle yerine getirilmesi zorunludur. Hijyen faktörlerinin

bireyi motive etmek gibi bir özelliği yoktur, ancak bu faktörler olmazsa birey motive olamayacaktır. (Bilgi, 2010)

Güdüleyici faktörler (içsel faktörler) ise asıl davranışlara yön veren, motivasyon ve tatmin sağlayan etmenlerdir. Bu etmenlerin varlığı çalışanları teşvik eder, örgütü benimsemelerini sağlar ve kişisel başarı hissi verdiği için bireyi motive eder.

3.1.3.4 McClelland'ın ve Aldefer'in Motivasyon Teorisi

McClelland, Başarma İhtiyacı Teorisi ile her bireyin farklı ihtiyaçları olduğunu ve bunların karşılanması oranında iş tatmini ve motivasyon kaynağı olduğunu ileri sürmektedir. Teori üç adet ihtiyaç üzerinde durmaktadır:

- Başarma İhtiyacı; gelişme güdüsü, bir takım standartlara ulaşma, başarı arzusu,
- Güç İhtiyacı; diğer bireyleri etkileyerek belirli bir yöne doğrulmalarını sağlamaya yönelik arzu,
- İlişki İhtiyacı; diğer bireyler ile yakın ilişkiler kurmaya yönelik güdü olarak tanımlanabilir (Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge).

Bu bağlamda başarıma ihtiyacı üzerine odaklanılan araştırmalar sonucunda başarı odaklı bireyler, başarı ihtimallerini yarı yarıya gördükleri takdirde en yüksek performansa ulaşmaktadır ve ilişki ihtiyacı ile güç ihtiyacı yönetim başarısı ile yakından ilintilidir. Başarılı yöneticilerde güç ihtiyacının yüksek, ilişki ihtiyacının düşük olduğu görülmüştür (Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge).

3.1.3.5 Victor H. Vroom'un Beklenti Teorisi

Vroom'un Beklenti Teorisine göre çalışanlar ancak ödüllendirilme beklentileri karşılandığı zaman iş tatmini ve motivasyon gerçekleşecektir. Bir davranışın

sonuçlarının çekiciliği ve sonuçlara ilişkin beklentilerin gücü arttıkça o davranışı gösterme eğilimi artacaktır (Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge).

Teoride Gayret Performans İlişkisi, Performans Ödül İlişkisi ve Ödül Hedef İlişkisi olmak üzere üç ilişkiden bahsedilir (Robbins, Judge). Bireysel gayretin fark edilip edilmeyeceği performansı, ödüllerin gerçekleştirilen performansla değip değmeyeceği ve bireysel hedefleri gerçekleştirmeye yardımcı olup olmayacağı etkilidir.

3.1.4 Motivasyonu Artırmaya Yönelik Uygulamalar ve İş Dizaynı

Çalışanlar, bir süre sonra monotonluk, beklentilerini karşılayamama gibi nedenlerle motivasyonlarını kaybedebilir. Bu motivasyonlarını artırmaya yönelik işletmelerde iş zenginleştirme, iş genişletme, ödüllendirme ve ücretlendirme politikalarında değişiklik, esnek kazanımlar sağlama gibi uygulamalara başvurulur.

İşlerin basit, monoton, rutin ve tekrarlı hale gelmesi sonucunda oluşan iş tatminsizliği durumunu ortadan kaldırmak amacıyla işin içeriğinin veya yapısının değiştirilmesine yönelik çabalar iş dizaynı olarak adlandırılmaktadır.

İş dizaynı tekniklerinden biri iş basitleştirme tekniğidir. İşler etkinliği artırmak amacıyla bölünebilen en basit görevlere ayrılır. Böylece çalışanlar işlerini oluşturan basit görevleri daha kısa zamanda öğrenerek hatasız yapabileceklerdir.

İş Rotasyonu, çalışanların rutin işler yapması sonucunda motivasyonlarını artırmak amacıyla yaptığı işle ilgili bazı diğer faaliyet ve görevlere atanması ve bunları sırasıyla gerçekleştirmesidir. Çalışanın bu süreçte geçirdiği farklılaşma motivasyonunu olumlu yönde etkilemektedir.

İş Zenginleştirme, çalışana işleri birleştirme, iş birimleri oluşturulması gibi dikey yönlü bir iş değişimi sağlanarak rutinin bozulmasını amaçlar. Dikey yönlü genişleme çalışanın, aynı iş ve pozisyonda çalışmaya devam etmesi ancak daha fazla sorumluluk alması anlamına gelir. Nihayet sorumluluk, performansı artıracak ve başarı ihtiyacını tatmin edecektir.

İş Genişletme ise çalışanın mevcut işinin kapsamına yatay yönlü yeni görev ve sorumluluklar eklenmesidir. Çalışanın mevcut iş tanımını değiştirmemektedir. Örneğin; sosyal medya admini olarak görev yapan bir çalışanın sorumluluğu instagram hesabına fotoğraf yüklemekken, gelen mesajların da kontrolünün onun sorumluluğuna verilmesi iş genişletme iken, facebook ve twitter hesaplarının da kontrolünün verilmesi iş zenginleştirme olacaktır.

Esnek çalışma koşulları uygulaması da motivasyonu artıran uygulamalardan biridir. Bu tür uygulamalarda çalışanlar bazı günler işe birkaç saat geç girip geç çıkabilmekte, bazı günler evden çalışabilmektedir. Bu husus çalışanın karar verebilme ve aidiyet hissiyatını artırmakta, işyerine gitme zorunluluğunun can sıkıcılığını mülga etmektedir. Esnek çalışma her zaman ofis ortamına değil de, verimli bir çalışma ortamına ihtiyaç duyan ve bilgisayarını neredeyse orada üretim yapabilen beyaz yaka çalışanlar için son derece verimli ve motivasyonu artıran bir uygulamadır.

4 İŞ TATMİNİ

4.1 İş Tatmini Kavramı

Günümüzde belki de bazı siyasal ve ekonomik rejimlerin bir sonucu olarak insanın çalışmak ve üretmek için var olduğu görüşü yaygındır. Katma değerli fikir, ürün veya hizmet üretmek; hedefler belirlemek ve o hedeflere ulaşmakla birlikte gelen başarı hissi çalışma yaşamında iş tatmini kavramını ortaya çıkarır. Bireylerin genel olarak yaşamlarındaki beklentileri ve gereksinimleri ile ilgili olumlu tutumları yaşam

tatmini kavramını meydana getirir. İş tatmininin, yaşam tatmininin bir parçası olduğu söylenebilir.

İş tatmini kavramına ilişkin literatürde pek çok tanım bulunmaktadır. İlhan Erdoğan'a göre iş görenin işine karşı gösterdiği genel tutum olarak tanımlamak mümkündür, ancak bu tutumun olumlu olduğunu ve olumsuz olması halinde iş tatminsizliği olacağını belirtmiştir (İlhan Erdoğan). Bu nedenle de bireylerin iş tecrübeleri sonucunda ortaya çıkan olumlu tutum olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.

Yukarıda Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde detaylı olarak bahsedildiği gibi, bireylerin çalışma yaşamında da pek çok gereksinimleri mevcuttur. Çalışanların işyerinde bu gereksinimleri ne ölçüde giderebildikleri hususu iş tatmini ile doğrudan ilintilidir. İş tatmini, çalışanların işyerinde beklentilerinin karşılığını bulma hissiyatlarının sonucudur.

İş tatmini, bir başka tanıma göre işyeri ve işleri ile ilgili değerlendirme yaptıklarında gösterdikleri olumlu tutum, işlerini yaparken duyduğu manevi haz ve mutluluktur.

Her ne kadar iş tatmini kavramı üzerine pek çok tanım mevcut olsa da, bir duygusal durum olduğu konusunda mutabık kalındığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte motivasyon bölümünde incelenen Maslow'un İhtiyaçları Hiyerarşisi Teorisi ve Herzberg'in Çift Faktör Teorisi iş tatmini kavramını da içinde alır.

4.1.1 Wroom'un Beklentiler Teorisi

Wroom tarafından ortaya atılan Beklentiler Teorisine göre, bireyin ulaşacağı sonuç hakkında beklentisi fazla olduğu takdirde, ulaşmak için sarf edeceği çaba da o kadar fazla olacaktır. Bireyin beklentisinin karşılanması oranında da tatmin gerçekleşecektir. Bu teoride valans, beklenti ve araçsallık olmak üzere üç temel kavram üzerinde durulmuştur.

Valans, bireyin belirli bir çaba harcayarak ulaşacağı amacı arzulama derecesini; beklenti, belirli bir çabanın belirli bir sonuca ulaştırması konusunda algılanan olasılığı ifade etmektedir. Araçsallık ise, bireyin belirli bir çabanın belirli bir ödüle ulaşabilmek için gerekli olduğuna inanmasıdır (Aksayan, 1990:13,Yüksel, 2000:142).

4.1.2 Porter - Lawler Başarı (Tatmin) Beklenti Teorisi:

Wroom'un beklenti kuramının Porter-Lawler tarafından geliştirilmesi ile ortaya çıkan Başarı Beklenti Teorisinde bireyin başarılı olabilmesi için Wroom'un kuramında yer alan valans, beklenti ve araçsallık kavramlarının yanı sıra yeterli bilgi ve beceriye de sahip olması gerektiğini savunmuşlardır. Rol kavramının üstünde durulmuştur, buna göre bireyin rol anlayışı ile örgütün belirlediği rol paralel olmalıdır, aksi takdirde rol çatışması kaçınılmazdır. Diğer bir kavram da ödüllendirilme adaletidir. Birey kendisine verilen ödülü başkalarıyla karşılaştırır ve örgütsel adalet algısı olumsuz olursa iş tatmini de az olacaktır (Baysal, 2004:164).

4.1.3 Eşitlik Teorisi

Adaletin unsurlarından biri olarak eşitlik kavramı incelenirken detaylı olarak belirtilen ilkelerin iş tatmini açısından uygulama alanı bulmasının açıklandığı teoridir. Eşit kıdem ve performanstaki çalışanlara eşit maddi çıktılar sağlanıyorsa iş tatmini gerçekleşecektir. Aksi takdirde eşitlik ve adalet algısı kötü etkilenecek ve iş tatminsizliği oluşacaktır.

4.2 İş Tatminini Yaratan Etmenler

İş tatminini ortaya çıkaran değişkenlerdir. Her ne kadar iş tatminini sağlayan etmenlere yönelik araştırmaların başlangıcında işin kendisinin tatmin ya da tatminsizliğe yol açtığı düşünülse de; böyle bir yaklaşımın sonucu olarak da bireyin yaptığı işteki konumu ve sorumluluğu arttıkça iş tatmininin de artacağı kabul

edilmekteydi (Erdoğan). Ancak zamanla iş tatmini bireysel beklentilerin ve iş ile iş ortamı değişkenlerinin de iş tatminini etkilediği görülmüştür.

4.2.1 Bireysel Etmenler

Bireyin kişiliğinden kaynaklanan beklentilerinin işyerinde karşılık bulması sonucu oluşan olumlu tutum da iş tatminine neden olur. Çalışanların kişilikleri ve beklentileri farklı olduğu için iş tatminine yönelik etmenler de bireyden bireye farklıdır arz eder. Bazı çalışanlar zorluklarla mücadele etmeyi ve başarı hissini arzu ederken bazı çalışanlar ise huzurlu ve nispeten durgun bir iş yaşamını tercih eder.

Bireylerin tecrübesi iş tatminini belirlemede göz önünde bulundurulması gereken bir etmendir. Çalışma hayatına yeni başlayan bireylerin beklentileri yüksek olacağı ve işyerinde bu beklentilerini karşılama ihtimalleri düşük olduğu için iş tatmininin gerçekleşmesi de zor olacaktır. Bu minvalde yaş, eğitim seviyesi ve zeka etmenlerinin de bireysel olarak iş tatminini etkilediğini söyleyebiliriz. Aşağıda hukukçulara yönelik analiz yapılırken mesleğe yeni başlayanlar açısından iş tatminsizliğinin nedenlerinden biri olarak bu hususa tekrar değinilecektir.

İş tatminini etkileyen bir diğer bireysel etmen ise çalışan sosyal ve ailevi durumudur. Sosyal ve ailevi bağları zayıf olan çalışanların yaşam tatminine yönelik beklentileri çok olmayacağından iş tatminine yönelik beklentileri de az olacaktır.

4.2.1.1 İş ve İşyerine Bağlı Etmenler

4.2.1.1.1 İşin Zorluk Derecesi

İş tatminine ilişkin işyerine bağlı etmenlerden biri işin zorluk derecesidir. İşin, bireyin ilgisini çekmesi, öğrenme ve başarı hissi vermesi de işin zorluk derecesi de bireylerin başarı arzusunu ve takdir görme eğilimine yönelik tatmini artıracığı için iş

tatminini artıracaktır. İşin çeşitliliği, yaratıcılık ve özel bilgi ile yetenek gerektirmesi de çalışanı işe bağlayacaktır.

4.2.1.1.2 Sosyal Statü

İşin toplum tarafından algılanış biçimi de iş tatminini etkileyen etmenlerden biridir. Bireye sosyal statü kazandıran arzu edilen işler gibi kültürel olarak bireylerin yapmak istemeyecekleri işler de mevcuttur. Bireylerin yapmak istemeyeceği işleri yapmaları iş tatminini azaltacaktır.

4.2.1.1.3 İşin Özellikleri

İşin içsel özellikleri ise bireyin yetenekleriyle bağdaştığı ölçüde tatmin yaratır. Bireyin yetenek ve özelliklerine uygun olabilir veya işin gerekleri bireye iş tatmini sağlayabilir. Örneğin, iş özellikleri gereği sık sık seyahat etmeyi gerektirebilir ve bu bazı çalışanların motivasyonunu ve iş tatminini çok daha olumlu etkileyebilir.

4.2.1.1.4 Ücret ve Ödüller

Yapılan araştırmalarda en önemli etmenlerden birinin ücret olduğu görülmüştür. Kıdemi az olan çalışanların ücret beklentisi geçime yönelik olduğu için beklentisini karşılaması tatmin için yeterli olacaktır. Ancak kıdem arttıkça ve geçim sınırının üstüne çıkıldıkça, diğer çalışanların ücretleriyle kıyaslanarak tatmin sağlanır. Bu hususta işyerindeki ücret ve terfi politikası ile örgütsel adalet algısı iş tatmini bakımından bir hayli önemlidir. Keza bazı durumlarda ücret bireyin beklentisini doğrudan karşılamasa da adil olduğu düşüncesi iş tatminini sağlayacaktır.

Çalışanların işyerinden elde ettikleri maddi kazanımlar yalnızca ücret değildir. Temelde işini iyi yapacak çalışan, ödül alma saiki ile hareket etmez ancak adil bir ödüllendirme sisteminin motivasyonu artıracığını söyleyebiliriz. Daha ziyade çalışmayan bireylerin de ödül alması halinde iş tatmini azalacaktır.

4.2.1.1.5 Terfi İmkani

Bireyler çalıştıkları işte yükselmek, terfi etmek isterler. Çünkü çalışanlar terfi ettikçe gelir, sosyal statü ve saygınlıkları artar. Yükselme arzusu fazla olan çalışanlar, terfi olanağı bulunan işlerden daha fazla tatmin olurlar.

4.2.1.1.6 Çalışanlar Arası İlişkiler

İşletme içinde Bilgi Teknolojileri gibi istisnai birkaç alan haricinde çalışanlar arasında pek çok organik bağ mevcuttur. Çalışanlar ve yöneticiler arası ilişkiler kıdemi az olan çalışanlar bakımından iş tatminini daha çok etkiler (Erdoğan). Yöneticinin çalışanın kararlar almasına olanak tanıması veya aldığı kararlara saygı duyması, işletme içinde kendine bir alan yaratmasına izin vermesi çalışanın aidiyet hissiyatını artırır. İşleri ve aldığı kararlar sürekli olarak denetlenen çalışanlar fikir beyan edemez ve iş tatmini azalır. Çalışanların kıdemi arttıkça üstleri ile olan ilişkilerinin iş tatminine etkisinin azaldığını söylemek mümkündür.

4.2.1.1.7 İletişim

İşletme içerisinde iletişim yapılan işlerin paylaşımı, mevcut durumu ve raporlanmasını da kapsar. Çalışanlar arası iletişimsizlik, iletişimden daha çok iş tatminini etkiler. Şöyle ki; yapılan araştırmalarda işyerinde iletişim ve haberleşmenin ileri düzeyde olması iş tatminini artırmazken, iletişimsizlik halinin iş tatminsizliği yarattığı sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte çalışanların eğitim düzeyi arttıkça iletişime verdiği önemin arttığı görülmüştür.

4.2.1.1.8 Sosyal ve Yan Haklar

İşletmenin çalışanlarına sağladığı sosyal ve yan haklar iş tatminini etkileyen etmenlerden biridir. Çoğu zaman düşük ücretle iş hayatına yeni başlamış olan

çalışanlar, o ücretle ancak önemli gereksinimlerini karşılar. Örneğin, hobi, kurs veya özel sağlık sigortası gibi yaşam tatminine yönelik uygulamalara ayrıca zaman veya bütçe ayırmak çalışanların önceliklerinde değildir. Ancak işletmenin bunlar gibi yan hakları çalışanlarına sağlaması hem çalışanın tatmin duygusunu doğrudan etkiler hem de işletmeye karşı toplumda oluşan olumlu intiba arttığı için çalışanın işine bağlılığı ve tatmini de dolaylı olarak artacaktır.

4.2.1.1.9 İş Güvenliği ve Sair İşyeri Koşulları

Uygulamada mavi yaka çalışanların işyerindeki sağlığı ve güvenliği büyük önem arz etmektedir. Eğitim düzeyi az olan, uyumsuz ve kurallara uymayan çalışanlar hem kendileri için hem işletmeler için sorun kaynağıdır. İşveren, çalışanlara gerekli eğitimleri vermek ve kurallara uymalarını sağlamakla yükümlüdür.

Bununla birlikte beyaz yaka çalışanlar bakımından iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek çalışma koşulları çok fazla mevcut olmamakla birlikte, daha bilinçli, uyumlu ve kurallara uyan bireyler oldukları için bu husus mahiyetini sair işyeri koşullarıyla kendini göstermektedir. Çalışma koşullarının çalışanlar için her açıdan elverişli olması gerekmektedir. Her gün aynı havasız, basık, tozlu ortamda masa başı çalışan bireylerin iş tatmini duygusu olumsuz yönde olacaktır. Aksi şekilde modern, temiz, yeterli ve gerekli araç gereçlerin mevcut olduğu çalışma ortamı iş tatminini artıracaktır.

4.2.2 İş Tatmininin Sonuçları

İş tatminini etkileyen bütün bu etmenler birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkarılan yönetsel sonuçlar iş tatmininin modern yönetim anlayışının en önemli unsurlarından biri olmasını sağlamıştır. İşletmelerin başarısı pek çok kriter ile ölçülmektedir, ancak bunlardan en önemlisi insancıl çalışma ortamının varlığıdır. Ancak iş tatminin işletmeden çok birey için önemli olduğunu söyleyebiliriz (Erdoğan).

4.2.2.1 İş Tatmini ve Başarı

Başarı, pek çok değişkenin gerçekleşmesi sonucunda oluşan bir olgudur. Salt iş tatmininin başarıya yol açacağını düşünmek makul olmayacaktır, ancak aralarında bir korelasyon pek tabii mevcuttur. Çalışanlar başarının ödüllendirileceği kanaatiyle çalıştıklarında çok daha çaba harcayarak verimli çalışırlar. Nihayetinde işyerinden elde edecekleri her türlü kazanım sonucunda iş tatmini ortaya çıkar. Bununla birlikte aynı zamanda tatmin de başarı doğurur.

Bu konuyla ilgili yapılan pek çok araştırmanın sonucunda iş tatmini ile başarı arasında dolaylı bir ilişki bulunduğunu, ödül etmeniyle de aralarında yüksek bir ilişki bulunduğunu söyleyebiliriz.

4.2.2.2 Çalışan Devamsızlığı ve Sirkülasyonu

Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bir başka sonuç olarak, iş tatminsizliğinin çalışan devamsızlığı ve sirkülasyonunun fazla olmasına sebebiyet verdiğidir.

Her ne kadar iş tatmininin yüksek olması devamsızlığı azaltmasa da, iş tatmini düşük olan çalışanların mazeretsiz devamsızlık yapmakta olduğu görülmüştür (Hellriegel, Slocum, Woodman). Kronik işe geç kalma, işe başlamadan önce oyalanma, işten erken çıkma gibi durumlar iş tatminsizliğin bir göstergesi olarak kabul edilir.

İş tatmini ile işten ayrılma arasında devamsızlığa kıyasla çok daha güçlü bir ilişki vardır. İşten ayrılmayı etkileyen pek çok etmen olsa da iş tatmini performansı ve başarıyı etkileyeceğinden, çalışanın işten ayrılma niyeti olsa dahi işveren onu tutmaya çalışacaktır. Diğer taraftan çalışan sirkülasyonunun fazla olduğu işletmelerde, çalışanların genel olarak mutsuz olduğu ve iş tatmininin düşük olduğunu söylemek mümkündür.

İş Tatminsizliğinin Sonuçları

Ancak çalışanın işten ayrılmaması iş tatmininin mevcut olduğunu göstermemektedir. Keza bireylerin tatminsizliğe yönelik tepkileri birbirinden farklıdır. Bazı çalışanlar işten ayrılmak yerine çözüm aramaya çalışmayı, yöneticileriyle iletişim kurmayı tercih ederken, bazı çalışanlar ise işlerini ihmal ederek pasif tepkiler gösterirler.

4.2.2.3 Davranışsal Bozukluklar

İş tatminsizliğinin verimliliği etkilemesiyle işe geç kalmalara ve işten ayrılmaya sebebiyet vermesi, sendikal faaliyetlerin artması ile verimliliğin düşmesi örgütsel ve yönetsel bir sonucudur. Bunun yanı sıra iş tatminsizliğinin yaşam tatminsizliğini etkilemesiyle bireylerin psikolojisini de etkilediği ve davranışsal bozukluklara neden olduğu bilinmektedir.

Kendisine adil davranılmadığını ve haksızlığa uğradığını düşünen çalışanlar, kendilerince adil olmayan davranışı dengelemek adına uygun olmayan davranışlarda bulunabilirler ve bu davranışları haklı görebilirler. Bu davranışlar işletme

kaynaklarından kişisel işler için ve fazlaca yararlanmak gibi hırsızlık suçunun unsurlarını barındıran eylemler dahi olabilir.

Bununla birlikte iş tatminsizliği psikolojik rahatsızlıklara da sebebiyet verebilir. Depresyon, iştahsızlık, uykusuzluk, sürekli yorgunluk hali gibi psikolojik ve fiziksel sonuçlar bireylerin yaşamını ve yaşam tatminini etkiler. (İlhan Erdoğan,2000: 256)

4.2.2.4 İş tatmininin Etkilerinde İş ve Kişi Özellikleri

İş tatmininin ortaya çıkmasında ve etkilerinin görülmesinde iş ve kişi özellikleri de etki etmektedir. Çalışanın yaşı, cinsiyeti, karakteristik özellikleri ile iş tatmini ilişkilidir. Yapılan araştırmalar sonucunda genellikle bireylerin yaşı arttıkça iş tatmininin arttığı görülmüştür. (İlhan Erdoğan, 2000: 256)

Çalışanların kıdemi arttıkça sosyal statüleri, yetkileri, maaş ve yan hakları da arttığı için iş tatmini de artmaktadır. Nihayetinde yöneticilerin iş tatmininin daha fazla olduğu söylenebilir.

Genellikle işletmelerin büyüklüğü ile iş tatmini arasındaki ilişki ters yönlüdür. İşletme büyüdükçe çalışanlar arasındaki iletişim azalacak ve kaynak paylaşımındaki önem artacaktır. Bu durumda kaynak ve çıktıların dağıtımındaki adalet algısı tesis edilemez ve korunamazsa iş tatminsizliğine yol açacaktır (İlhan Erdoğan, 2000: 257). Pek tabi çalışanlarına fazlaca kaynak ve yan hak sağlayarak toplumdaki bireylerde örgüt üyesi olmaya dair arzu geliştiren büyük işletmeler de mevcuttur. Bu tür işletmelerde çalışmanın da iş tatminini yüksek tuttuğu bilinmektedir (İlhan Erdoğan, 2000: 257)

5 ÖRGÜTSEL ADALET VE MOTİVASYON İLİŞKİSİ

Her ne kadar örgüt kültürü ile çalışanlar örgüte uyum sağlasa da, tüm bireyler benzersiz ve birbirinden farklıdır. İşletmelerde de yöneticilerin bu farklılıkların bilincinde olarak çalışanların ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik motivasyon kaynaklarını belirlemeye çalışması gerekir. Yapılan araştırmalar sonucunda, motivasyonu sağlamaya yönelik en önemli faktörlerden birinin hiç şüphesiz örgütsel adalet algısı olduğunu ifade edebilmekteyiz. Bu araştırmalardan bazıları şunlardır:

Pillai ve arkadaşları tarafından 1999 yılında yapılan araştırmada, liderlik ile örgütsel adalet arasındaki ilişkinin yanında, örgütsel adalet ile motivasyon arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır (Pillai vd.1999).

Örgütlerde oluşan güven örgütsel adaletin sağlanmasına yardımcı olacak ve bu da çalışan motivasyona etki edecektir (Aryee vd. 2002, ss.267-285).

Liao ve Tai' nin (2006, ss.545-556) çalışanların öğrenme eğilimleri ile örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi ortaya koyduğu araştırmada, örgütsel adalet algısının çalışanları motive eden bir unsur olduğu belirtilmiştir.

Örgütlerde motivasyonu sağlamaya yönelik uygulamaların temel amacı, çalışanların amaçlarıyla örgüt amaçlarının uyumlulaştırılması ve çalışanların örgüt amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeleridir, böylece çalışmadan hem çalışan hem de örgüt yarar sağlayacaktır (Örücü ve Kambur 2008: 86).

Motivasyon, örgütsel adaletin hijyen faktörlerinden ve çıktılarında birisi olarak değerlendirilebilir. Çalışanların gösterdikleri çabanın objektif bir şekilde değerlendirileceğine, işletme kaynaklarının dağıtımında çalışanlara eşit bir biçimde yaklaşıldığına dair örgütsel adalet algısının çalışanların motivasyonunu artıracığı beklenmektedir (Sökmen, Birsal ve Erbil 2013: 5).

Martin ve Bennett'e göre ise çalışanlar örgütün amaçlarına yaptıkları katkı oranında ödüllendirilmelidirler ve dağıtım şeffaflıkla yapılmalıdır (Martin ve Bennett, 1996:88). Aksi takdirde çalışanların örgütsel adalet algısı düşük olduğunda motivasyonları olumsuz yönde etkileyecek ve devamsızlık yapma, işten ayrılma eğilimleri artacaktır (Örücü ve Özafşarlıoğlu, 2013: 338)

Örgütsel adaletin çalışanlarda motivasyon sağlayabilmesi için çalışan ve örgüt arasında dengeleyici bir role yönelik ilkelerle yürütülmesi ve korunması gerekmektedir (Görgülüler, 2013: 10).

Abbasoğlu tarafından sağlık sektöründe çalışanlar üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, örgütsel adaletin tüm alt boyutları ile motivasyon düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır (Abbasoğlu 2015, s.27).

Kökalan ve Şişman tarafından 2017 yılında yapılan araştırmada, üniversitelerde idari personel olarak çalışanların örgütsel adalet algılarının motivasyon düzeyleri üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir (Kökalan, Şişman, 2017).

Tanrıverdi ve arkadaşları tarafından 2017 yılında yapılan araştırmada, çalışanların genel örgütsel adalet algısı ile motivasyon düzeyleri (içsel ve dışsal motivasyon düzeyleri de dahil) arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır (Tanrıverdi, 2017).

Nihayet, örgütlerde, faaliyetlerin gereklerine bağlı olarak ortaya çıkan uygulamaların belirli ilkeler çerçevesinde yerine getirildiği, çalışanlar arası ayrımcılığın olmadığı ve çalışanların iş, çaba ve performans dışındaki faktörlerinin esas alınmadığı durumlarda çalışanlarda olumlu bir adalet algısı oluşturulduğu söylenebilir. Bu algı da, hiç şüphesiz çalışanların motivasyonlarını etkilemektedir (Sökmen 2013, s.45).

6 ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ

Örgütsel adalet ve iş tatmini ilişkisini incelemeye yönelik pek çok değişken incelenmiş, araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda örgütsel adalet algısı ile iş tatmini arasında güçlü bir ilişki mevcut olduğu kanıtlanmıştır.

Adalet, çalışan için sağlıklı bir iş yaşamı oluşturulabilmesi ve sürdürülebilmesi açısından önemli ve gereklidir. Özellikle dağıtım adaleti ve işlemsel adalet kavramlarının pek çok kez üzerinde durulmuştur. Adaletin örgütlerdeki yansıması olarak örgütsel adalet iş tatmini ile birlikte yaşam tatminini de etkiler.

İş yaşamında çalışanların iş tatminini bireysel görevlerinden çok örgütsel çevre etkiler. Örgütsel çevre içinde de çalışanların kararlara, kaynak dağıtımına ve kazanımlarına ilişkin algıları, motivasyonları gündeme gelir.

Pek çok araştırma örgütsel adalet algısı ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelemiş ve örgütsel adalet algısı arttığında iş tatmininin de artacağı yönünde sonuçlara ulaşmıştır (Robinson, 2004; 13). Bu araştırmalardan bazıları şunlardır:

Tyler, Rasinski ve McGraw (1985) tarafından yapılan araştırma ile paralellik gösteren; Folger ve Konovsky (1989) tarafından yapılan araştırmada, dağıtım ve işlemsel adaletin her ikisinin de iş tatmini ile ilişkili olduğu bulunmuştur, ancak her iki adalet türünün iş tatmini ile ilişkileri birbirinden farklıdır (Folger, Konovsky, 1989). Buna göre, dağıtım adaletinin iş tatmini ile ilişkisi daha fazla olup, işlemsel adalet ise daha çok örgütsel bağlılıkla ilişkilidir (Folger, Konovsky, 1989). Akabinde Martin ve Bennett tarafından yapılan bir araştırmada, hem dağıtım adaletinin hem de işlemsel adaletin iş tatmini değişkenlerine anlamlı etkilerinin olduğu bulunmuştur (Martin, Bennett, 1996).

Ardından Robinson tarafından 2004 yılında yapılan araştırmanın sonucunda örgütsel adaletin çalışanların iş tatminleri üzerinde anlamlı bir etki gözlemlenmiştir (Robinson, 2004).

Cobb ve Frey (1996), Fryxell ve Gordon (1998) gibi çeşitli araştırmacıların yaptığı çalışmalar sonucunda da örgütsel adalet algısının düşük olduğu örgütlerde çalışanların iş tatminlerinin de düşük olduğu gözlemlenmiştir (Wasti, 2001; 36).

7 HUKUKÇULARIN MESLEK HAYATINA İLİŞKİN ANALİZLER

Hukukçuların Hukuk Fakültesi ile başlayan yolculuğu, mezuniyetin ardından avukat, hakim, savcı veya akademisyenlik yapılarında form bulmaktadır. Hukuk Fakültelerinin somut ve güncel normların öğrenilmesi haricinde, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Hukuk Tarihi ve İnsan Hakları gibi genel ve evrensel bir düşünce yapısını, bakış açısını aşılacak bir misyonu da mevcuttur. Keza belki de bu, en önemli misyonudur, çünkü somut normal değişebilir. Yaygın kanının aksine kanunlar hukukçular tarafından madde madde ezberlenmez. Kanunun koruduğu hukuki değer benimsenmesi sağlanır. O hukuki değer, her somut olayda ayrıca vücut bulur ve kendi içinde değerlendirilir. Bu nedenle “Bu normda korunan hukuki değer nedir? Neden korunmaktadır? Kanunun Koyucu bu normu düzenlerken neleri göz önünde bulundurmuştur, neden bu düzenlemeye toplumda ihtiyaç duyulmuştur?” minvalindeki sorular tartışılır. Ve en nihayetinde, korunan hukuki değer önemi kavranır. Bu önem de bizi adalet anlayışının mahiyetine götürür.

Adil olmak, adalet ve hakkaniyet, evrensel hukuki değerlerin korunması için hayatidir. Örneğin mülkiyetin önemi, konut dokunulmazlığının öneminden gelir ve hırsızlık suçunun konutta veya gece işlenmesi ağırlaştırılmış bir hal olarak düzenlenir. Çünkü konu burada, hırsızlık olmaktan çıkmış, kişinin kendini en güvende hissetmesi gereken yere mülkiyetine tecavüze girmiştir. Kaldı ki devletlerin en temel görevlerinden biri güvenliğin tesisidir.

7.1.1 Yasal Staj

İşte bu anlayışlarla mezun olan genç hukukçular açısından, adalet kavramı bir hayli manalıdır. Hukukçu; avukat, hakim ya da savcı, hangi yoldan giderse gitsin 1 veya 2 yıllık bir yasal staj dönemi geçirmek zorundadır.

Farklı disiplinler açısından değerlendirildiğinde tecrübeye önem atfedilen mesleklerde, kıdem ve hiyerarşinin daha baskın olduğu görülmektedir. Kişi tecrübe kazandıkça kıdemi artmakta ve mesleğin olumlu yanlarından daha fazla faydalanmaktadır. Aksine genç hukukçuların ise iş hayatında daha çok koşturduğu, kimsenin yapmak istemediği işlerin onlara yığıldığı görülmekte; fazla mesai veya fazladan mesai onlar için olağan karşılanmaktadır. Örneğin; işveren veya yönetici mesaisini bitirmeden, kıdemi az olanın ofisten ayrılması saygısızlık olarak karşılanabilir.

Kaldı ki bu süreçte hukukçunun, bazen fakültedekinin aksine Adalet Sarayları'nda davaların hakkaniyete uygun yürümeyebildiği gerçeğiyle de iş tatminine zarar gelir.

Bütün bunlarla birlikte Avukatlık Kanunu'na göre Avukat Yasal Stajının ücretsiz olması zorunludur. Bu bağlamda mesleğe yeni başlayan stajyer hukukçular bakımından örgütsel adalet algısının negatif yönde olduğu söylenebilir.

7.1.2 Avukatlık

Stajını bitirerek avukat olan hukukçuların işyerinden sağlanan kazanımlarının artması ile işyerindeki örgütsel adalet algısı ve motivasyonu artmaktadır. İş tatmininde detaylı olarak incelenen kıdemin artmasıyla birlikte gelen maddi kazanımlar, ücret, terfi ve yan haklar avukatların iş tatmininin artmasına neden olacaktır. Avukat olmakla

birlikte kazanılan pek çok yetki mevcuttur. Bununla birlikte birey toplumda sosyal statü ve saygınlık kazanır.

Ancak yetki beraberinde sorumluluk da getirir. Staj döneminde sorumluluk sahibi olmayan hukukçular, avukat olduktan sonra yüksek bir sorumluluk anlayışı ile yüzleşmek durumundadır. Mesleki sorumluluk beraberinde bir hayli temkinli olmayı getirir. Keza küçük bir hatanın sonuçları davanın aylarca uzamasına, belki de kaybedilmesine yol açabilecektir. Bu ihtiyatlı durumun çalışma sürecinin her aşamasında devam ettiği de bir başka gerçektir.

Avukatların çalışmaları sonucu ortaya koydukları çıktılarının tamamen doğru, tam ve eksiksiz olması gerekmektedir. Müvekkile karşı olan sorumluluk, kayıtlı olunan Baro'nun da avukatın görevini tam ve gereği gibi yapıp yapmadığını denetleme yetkisini doğurur. Bu nedenle çalışmalar sırasında konunun uzmanı hukukçular tarafından dahi herhangi bir mevzuat veya içtihat değişikliği gerçekleşmiş olma ihtimaline istinaden yeniden detaylı bir araştırma yapılır.

7.1.3 Hakimlik ve Savcılık

Adli hakimlik ve savcılık sınavı ve idari hakimlik sınavlarına hazırlanan hukukçular, yazılı sınavı geçtikten sonra sözlü mülakat sınavına girerler. Yazılı sınavı geçmek ciddi ve disiplinli bir çalışma ile mümkünken, sözlü mülakatta dikkat edilen kriterler ve geçilip geçilemeyeceği hususu biraz da sübjektif ve belirsizdir.

Sınavların kazanılması akabinde 2 yıllık Hakimlik Stajı başlar, bu sürecin çoğunda hukukçular adliyede hakimler ile zaman geçirir, kararları inceler. 6 ay Ankara'da bulunan Adalet Akademisi'nde eğitim görür, ardından elektronik bir sistem aracılığıyla kura yöntemi ile atamaları yapılır. Tecrübeli hakimlerin görüşlerine göre, Adalet Akademisi'nden yeni çıkmış ve Anadolu'da tek hakimli bir mahkemede görev yapan genç hakimlerin birtakım hukuki tartışmaların olduğu konuların ayırdını yapabilmeleri, karar vermeleri bir hayli zor olmaktadır.

Hakimler de avukatlara benzer, hatta belki de biraz daha fazla mevcut olması gerek bir ihtiyatla çalışmalarını yürütmek durumundadır. Her daim okumayı hayatının bir parçası haline getirmemiş hukukçuların bilgileri eskimeye mahkumdur. Bu çalışma usulüyle birlikte hakimler görev yeri değişikliği veya ihraç edilme gibi kaygılarla da başa çıkmak durumundadırlar.

Ancak Hakimlik ve Savcılık mesleklerinin bireye sosyal statü kazandırdığı aşıkardır. Özellikle günümüzde ve ülkemizde Hakim veya Savcı olmak pek çok hak ve yetkinin yanı sıra yüksek bir saygınlık getirir. Hatta akademisyen veya avukat olmayı tercih etmiş olan hukukçulara nazaran bile bu hususun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.

7.1.4 Akademisyenlik

Hukukçuların avukatlık, hakimlik veya savcılık mesleğini seçmiş olması halinde dahi mesleki çalışmaları akademiden bağımsız düşünülemez. Diğer taraftan uygulamadan ve adliyelerden uzak kalan akademisyenlerin çalışmaları bazen teorik kalmakta ve realistik olmamak veya güncelliğini kaybedebilmektedir. Bu nedenle hukuksal alanda her iki yönlü olarak yargının akademiden, akademinin yargıdan bağımsız düşünülemeyeceğini söylememiz mümkündür. Bazen içtihatlarla ortaya çıkan kararlar, doktrine yön vermekte; kimi zaman doktrindeki görüşler yeni içtihatlar oluşmasına sebep olmaktadır.

Burada yargı ve akademi ilişkisi haricinde hukuk ve siyaset ilişkisinin de önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yasama organı tarafından çıkarılan kanunlara istinaden yargılama işlevinin görülmesi, kanunlara ve güncel olaylara karşı olumlu veya olumsuz yorumuz kalması mümkün olmayan hukukçuların apolitik kalması da pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle hukukçu akademisyenlerin mevcut durumlara ilişkin çalışmalarını siyasi kaygılar taşımadan özgürce yapabilmesi önem arz etmektedir.

Ancak yapılan arařtırmalarda genellikle öđretim üyelerinin akademisyenlik mesleđinin mevcut durumuna yönelik olumsuz bir algıya sahip oldukları görölmektedir.

Akademisyenliđin devamlı olarak kendini geliřtirmeye dayanan zor bir meslek olduđu savunan öđretim üyeleri, özellikle son dönemlerde mesleđin özgürlük ve özerkliđinin tartıřılabilir seviyelerde olduđunu ve genel olarak akademisyenliđin baskı altında bulunduđunu ifade etmişlerdir. Günümüzdeki mevcut durumda hem maddi hem manevi olarak verilen çabanın karşılıđı alınamamaktadır. Mesleđin, toplumdaki saygınlıđının da azaldıđını düşünöen öđretim üyeleri mesleđin tercih edilebilirliđinin azaldıđı kanaatinde dir (Yıldız, 2014).

8 HİPOTEZ

Hukukçuların adalet kavramına dair algısının ve bu algının hayatlarındaki etkilerinin diđer mesleklere oranla daha farklı olduđunu söyleyebiliriz. Bu farklılık örgütsel adalet algısı ile de başka bir boyutta kendini gösterecektir. Hukukçuların adalet kavramına iliřkin algıları ile örgütlerde karşılařtıkları karar, uygulama ve maddi kazanımlara olan yaklařımlarını daha farklı etkilemektedir.

Adalet kavramı ve algısı çođu insan için soyut belki de uzak bir kavramdır. Günlük hayatta üzerine düşünölen ve zaman ayırdıkları bir kavram deđildir. Çođu bireyde bir yerlerde suç işleniyor ve haksızlıklar oluyor farkındalıđı olsa dahi bunların yakalanıp adalete teslim edildiđi, cezasını çekiyor olduđu inancı mevcuttur. Ancak hukukçular iş yaşamlarında hakkaniyet geređi olarak bazen kanunlarda yazanların uygulanmayabileceđini, her olayın somut durum ve kořullara göre ayrıca deđerlendirilmesi gerektiđini görür. Hukukta da insanla ilgilenen sosyal bilimlerde olduđu gibi iki artı iki dört etmemektedir. Kaldı ki karar mercii de insandır ve deđerlendirmelerini yaparken bazı deđerlendirme hatalarında bulunabilir. Atıf hatası,

kontrast etkisi, hale etkili gibi değerlendirme hataları bazen hakkaniyete ve adalete aykırı sonuçlara yol açabilir.

Bunun yanı sıra yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere örgüt içerisinde de yoğunluktan ve mesleğin gereklerinden kaynaklı adaletsiz uygulamalar mevcut olabilmektedir. Yoğunluk ve acil durumlardan kaynaklı fazla mesai uygulaması pek çok örgütte mevcut olup fazla mesai ücreti uygulaması mevcut değildir. Kıdem ayrımcılığı keskin bir düzeyde yapılmaktadır.

Bu noktada iş yaşamında bu tarz durumlarla sık sık karşılaşan hukukçular açısından nihayet çalışmanın hipotezi:

Hukukçuların örgütsel adalet algısı ile motivasyonu ve iş tatmini arasında diğer mesleklere oranla daha farklı bir ilişki vardır.

Bazı hukukçulara göre bu durum kendini, olumlu yönde gösterirken, bazılarında ise daha olumsuz yönde olabilir. Keza bazı hukukçular, örgütsel adaletsizlik ile karşılaştıklarında daha fazla tepki verirken, bazıları mevcut adaletsiz uygulamaları kanıksamış olmaktan kaynaklı daha az tepki vermekte olabilir.

Yani bu ilişki örgütsel adaletsizlikle karşılaşıldığında hukukçuların motivasyonunu ve iş tatminini daha az etkileyeceği şekilde tezahür edebilir veya en azından hukuk örgütlerinde adaletsizlik olmaması gerektiğine dair inanç ile motivasyon ve iş tatminini olumsuz yönde etkileyebilir.

9 SONUÇ

Adalet kavramı, yüzyıllardır insan hayatına olan etkisi nedeniyle pek çok düşünürün ilgisine konu olmuş ve incelenmeye, açıklanmaya çalışılmıştır. Örgütsel

davranış literatüründeki yeri ise örgütlerde karar süreci ve kaynak dağıtımını sırasında çalışanlara adil davranılması hususuyla örgütsel adalet kavramını ortaya çıkarmıştır.

Motivasyon kavramı ise bireylerin hedeflerine ulaşmak amacıyla yapacakları davranışların ilk çıkış noktasını, hareket etme isteğini ve bunun sonucunda da kuvveti oluşturur. İş tatmini ise bir başka tanıma göre işyeri ve işleri ile ilgili değerlendirme yaptıklarında gösterdikleri olumlu tutum, işlerini yaparken duyduğu manevi haz ve mutluluktur.

Çalışanların örgütsel adalet algısı ile motivasyon ve iş tatmini arasında ilişki olduğu pek çok araştırma ile kanıtlanmıştır. Örgütsel adalet algısının artmasıyla motivasyon ve iş tatmini de artacaktır.

Bununla birlikte hukukçuların adalet algısının farklı olması nedeniyle örgütsel adaletin motivasyon ve iş tatminlerini de daha farklı etkileyeceği düşünülmektedir. Bu hipotezi kanıtlamak amacıyla başka bir çalışma yapılabilir.

10 KAYNAKÇA

Abbasoğlu Ş. 2015, İş Görenlerde Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Adaletin İş Motivasyonu Üzerindeki Etkisi, Bir Devlet Hastanesi Örneği. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu).

Akad M., Dinçkol Vural B. 2013, Genel Kamu Hukuku, Devlet Doktrinleri, Kamu Özgürlükleri Der Yayınları.

Akman F., 2017 Sağlık Kurumlarında Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algıları Ve Örgütsel Adaletin İş Motivasyonuna Etkisi; Özel Hastaneler Alan Araştırması Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erdoğan, İ. 1999, İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü s.128

Ergeneli, A. Ve Eryiğit, M. 2001 Öğretim Elemanlarının İş Tatmini: Ankara'da Devlet ve Özel Üniversite Karşılaştırması, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, sf. 167

Folger, R., Konovsky, M. A. 1989. "Effects Of Procedural and Distributive Justice On Reaction To Pay Raise Decisions", Academy of Management Journal, Vol. 32, No: 1, s. 23-53.

İçerli, L., 2010. Örgütsel adalet: Kuramsal bir yaklaşım. Journal of Entrepreneurship and Development, 5 (1), pp.67-92.

Greenberg, J. 1987, A Taxonomy of Organizational Justice Theories. Academy of Management Review 12, p. 9-22.

Greenberg, J. 1990, Organizational Justice: Yesterday, Today and Tomorrow, Journal of Management, Vol.16, No.2, s.399-432.

Greenberg, J. 1994 The Quest for Justice on the Job:Essays and Experiments. Thousand Oaks, 1996, CA:Sage Publications.Güriz, s.11

Kelsen, Hans, "Was is Gerechtigkeit" Erste Kapitel von Was ist Gerechtigkeit (Verlag Reclam, 1953, Zweite Neuauflage)

Hellriegel, D., Slocum Jr, J.W., Woodman, R.W. (1995). Organizational Behavior, Seventh Edition, West Pub., New York

Kaplan, M., 2007. Motivasyon teorileri kapsamında uygulanan özendirme araçlarının işgören performansına etkisi ve bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Atılım Üniversitesi SBE.

Karaeminoğulları, A., 2006. Öğretim elemanlarının örgütsel adalet algıları ile sergiledikleri üretkenliğe aykırı davranışlar arasındaki ilişki ve bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi SBE.

Leventhal G.S. The Distribution of Rewards and Resources in Groups and Organizations, *Advances in Experimental Social Psychology*, 1976, Vol.9, s.91-131.

Moorman, H.,1991. Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: do fairness perceptions influence employee citizenship? *Journal of Applied Psychology*, 76, pp.845-855.

Örücü E. ve Kanbur A. 2008 Örgütsel-Yönetimsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Hizmet ve Endüstri İşletmesi Örneği. *Yönetim ve Ekonomi Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi sf.86*

Özgen D. 2018. Örgütsel Adalet ve Motivasyon Yüksek Lisans Tezi Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Robinson, Karen L. 2010. The Impact of Individual Differences on the Relationship Between Employee Perceptions of Organizational Justice and Organizational Outcome Variables. A Dissertation Presented to the Faculty of the California School of Organizational Studies, Alliant International University,

Sökmen, A., Bilsel, M. A. ve Erbil, C., 2013. Örgütsel adaletin çalışan motivasyonu ve performansı üzerindeki etkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*. 15 (1), ss.41-60.

Robbins Stephen P., Judge Timothy A., 2015, Örgütsel Davranış, Çeviri: Prof. Dr. İnci Erdem.

Tanrıverdi, H. Koçaslan, G. ve Perdecı, O., 2017. Örgütsel adalet, örgütsel bađlılık ve motivasyon arasındaki ilişki. Ulakbilge.

Yeniçeri, Ö., Demirel, Y. ve Seçkin, Z., 2009. Örgütsel adalet ile duygusal tükenmişlik arasındaki ilişki: imalat sanayi çalışanları üzerine bir araştırma. KMu İİBF Dergisi, 16

Yıldız S. 2014 Öğretim Üyelerinin Üniversite, Akademisyenlik Mesleđi, Bilimsel Araştırma, Öğretim Ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi,

Wasti S.A., 2001 Örgütsel Adalet Kavramı ve Tercüme Bir Ölçeđin Türkçede Güvenirlik ve Geçerlik Analizi”, Yönetim Araştırmaları Dergisi